

Formulasi Sediaan Gel Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Dan Biji Tanaman Bintaro *Cerbera odollam Gaertn* Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*

Risda Yansih (2110421002) Departmen Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas

Telah ditemukan beberapa antibiotik yang berasal dari tumbuhan, salah satunya daun, bunga (Lestari, 2017) daging buah dan biji bintaro yang merupakan bakteri endofitik (Sl Zam, 2019). Ekstrak tanaman bintaro (*Cerbera odollam Gaertn.*) memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder yang memiliki manfaat sebagai antibakteri (Ahmed, 2008). Utami (2010) melaporkan bahwa alkaloid, steroid, triterpenoid dan saponin merupakan beberapa zat yang terdapat pada biji buah bintaro, pada daging buah bintaro mengandung senyawa saponin, flavonoid dan steroid, selain itu daun bintaro juga mengandung saponin, flavonoid, tanin dan steroid. Hal ini didukung oleh penelitian Syarif et al. (2022) yang menyatakan bahwa di dalam buah bintaro mengandung beberapa senyawa seperti alkaloid, tanin, terpenoid, dan saponin. Beberapa penelitian juga telah membuktikan bahwa ekstrak tanaman bintaro memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* (Saxena, 2022). Bakteri *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri flora normal pada kulit dan permukaan mukosa pernafasan (Hajar, 2018) menyebabkan penyakit pada kulit seperti mastitis, dermatitis (inflamasi kulit), Infeksi bakteri pada kulit bisa menyebabkan bisul, impetigo, selulitis, dan staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS) (Dewa, 2019). Penelitian mengenai formulasi sediaan gel antibakteri ekstrak etanol 70% daun bintaro terhadap *Staphylococcus aureus* telah dilakukan dan memiliki zona hambat sedang terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* (Effendi, 2018). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan belum adanya formulasi sediaan gel antibakteri ekstrak etanol daging buah dan biji bintaro terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*, maka tujuan pembuatan paper ini adalah untuk dilakukannya pembuatan formulasi sediaan gel antibakteri ekstrak etanol daging buah dan biji bintaro terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan mengetahui sejauh mana efektivitas sediaan tropikal berupa gel dari ekstrak etanol daging buah dan biji bintaro dengan beberapa konsentrasi. Metode yang digunakan pembuatan paper ini adalah pencarian jurnal nasional dan internasional menggunakan google scholar.

Menurut Wulandari, ekstrak etanol 70% daun bintaro dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus*. Hasil Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) terhadap bakteri tersebut yaitu sebesar 4% (Wulandari, 2014). Hasil penelitian mengenai isolasi dan karakterisasi bakteri endofitik dari daun bintaro sebagai penghasil antibiotik diperoleh 4 isolat yang memiliki antibakteri terhadap bakteri uji yaitu *Staphylococcus aureus* dengan daya hambat lemah yaitu FSTMT1, FSTMT2, FSTMT3, FSTTT3 dengan rata-rata diameter zona hambar 2,1 nm 3,28 nm, 2,7 nm, dan 3 nm (Yulia, 2023). Penelitian Utami (2010) menyatakan daging buah bintaro mengandung senyawa saponin dan polifenol yang bersifat toksik, dengan demikian maka buah bintaro memiliki potensi sebagai antibakteri. Kemudian dilakukan penelitian tentang aktivitas antibakteri daging dan biji buah bintaro matang yang dipengaruhi oleh jenis pelarut saat proses ekstraksi didapatkan hasil pengukuran diameter zona hambat tertinggi sampai terendah dari aktivitas antibakteri ekstrak daging dan biji buah bintaro matang terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* secara berurutan yaitu, ekstrak daging buah bintaro dengan pelarut etil asetat (B2P1) sebesar 10,95 mm dengan aktivitas antibakteri sedang, ekstrak biji buah bintaro dengan pelarut heksan (B1P2) sebesar 8,43 mm dengan aktivitas antibakteri kurang aktif (Rizal, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa daging buah bintaro matang memiliki aktivitas antibakteri lebih tinggi dibandingkan dengan biji buah bintaro matang.

Gel merupakan sediaan topikal yang mudah diaplikasikan pada kulit serta memiliki penampilan fisik yang menarik dibandingkan dengan sediaan topikal lainnya. Sejauh ini penggunaan gel lebih disukai karena sediaan gel memiliki kandungan air yang bersifat mendinginkan, menyejukkan, melembabkan dan mudah penggunaannya, mudah berpenetrasi pada kulit, sehingga memberikan efek penyembuhan yang lebih cepat sesuai dengan konsentrasi yang digunakan (Arikumalasari, 2013). Formulasi sediaan gel antibakteri ekstrak etanol 70% daun bintaro terhadap *Staphylococcus aureus* telah dilakukan, data hasil Uji Efektifitas antibakteri Sediaan Gel Ekstrak Etanol 70% daun Bintaro (*Cerbera odollam Gaertn.*) diperoleh daya hambat terbesar yaitu pada sediaan kontrol positif gel bioplacenta dengan respon hambatan sebesar 22,90 mm, sedangkan pada formulasi sediaan gel ekstrak etanol 70% daun bintaro didapatkan hasil bahwa sediaan gel formula 3 dengan konsentrasi 5% menunjukkan daya hambat yang terbesar dibandingkan formulasi lainnya yaitu dengan nilai 16,93 diikuti formula 2 dengan nilai 13,65 dan formula 1 dengan nilai 11,59 (Effendi, 2018). Hal ini menandakan semakin banyak konsentrasi ekstrak yang ditambahkan maka akan mempengaruhi besarnya zona

hambat (Karlina, 2013) yang dilihat dari meningkatnya zona hambat yang didapat dari konsentrasi 3, 4, dan 5%. Kemudian selain menunjukkan efektivitas antibakteri yang baik sediaan gel ekstrak etanol 70% daun bintaro juga memiliki mutu fisik yang baik maka dari itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian serupa dengan membuat formulasi sediaan gel antibakteri dari ekstrak etanol daging dan biji buah bintaro matang terhadap *Staphylococcus aureus*.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sediaan topikal berupa gel dari ekstrak etanol daging buah dan biji bintaro (*Cerbera odollam Gaertn.*) dengan beberapa konsentrasi maka peneliti akan melakukan pengujian meliputi uji mutu fisik berupa homogenitas, organoleptik, viskositas, pH, daya sebar, stabilitas dan uji efektivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* menggunakan metode cakram. Metode yang dilakukan pertama kali yaitu preparasi sampel, sampel yang digunakan adalah daging buah dan biji bintaro. Sampel buah dan biji yang segar dibersihkan atau disortasi, kemudian dicuci dengan air mengalir hingga bersih, dipotong, dipisahkan antara buah dan bijinya lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 50°C selama 48 jam, hal ini berdasarkan pendapat Widiyastuti (2020) yang mengatakan bahwa secara umum, suhu pengeringan simplisia berkisar antara 40-60°C. Kemudian bahan dihancurkan dan ditimbang masing-masing sebanyak 20 g x 12 plastik yang dijadikan sampel uji untuk diekstraksi. Setelah itu ditentukan kadar air, penetapan kadar air dilakukan sesuai dengan prosedur. Kemudian dilakukan pembuatan ekstrak etanol buah dan biji Bintaro. Kemudian dilakukan uji fitokimia (Ahmad, 2014) yang meliputi uji alkaloid (Mondong, dkk, 2015), uji flavonoid (Ergina, dkk, 2014), uji saponin, uji tanin, dan uji steroid. Setelah itu membuat formulasi sediaan gel, bahan uji pada penelitian ini adalah menggunakan ekstrak daging dan biji buah bintaro (*Cerbera odollam Gaertn.*) yang diformulasikan kedalam sediaan topikal berupa gel dengan konsentrasi ekstrak daging dan biji buah bintaro 3, 4, dan 5%. Pada pembuatan sediaan gel, Na-CMC ditambahkan akuades panas secukupnya dan dibiarkan hingga mengembang kemudian dilakukan pengadukan secara perlahan, ditambahkan masing-masing ekstrak yang telah ditentukan konsentrasinya kemudian dimasukan gliserin, propilenglikol dan sisa akuades sambil diaduk perlahan sampai terbentuk gel. Lalu kemudian dilakukan evaluasi sediaan gel berupa uji penampilan fisik (Organoleptik), Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah sediaan yang telah dibuat homogen atau tidak, caranya, gel dioleskan pada kaca transparan dimana sediaan diambil 3 bagian yaitu atas, tengah dan bawah. Homogenitas ditunjukkan dengan tidak adanya butiran kasar uji homogenitas (Mappa, 2013) uji pH, uji pH dilakukan untuk melihat tingkat keasaman sediaan gel untuk menjamin sediaan gel tidak menyebabkan iritasi pada kulit. pH sediaan gel diukur dengan menggunakan pH stick universal. pH sediaan yang memenuhi kriteria pH kulit yaitu dalam range 4,5-6,5. Uji viskositas, viskositas adalah sifat yang menentukan dayal tahannya terhadap gaya geser, Pengukuran viskositas dilakukan dengan menggunakan alat viskometer Brookfield. Setelah itu dilakukan uji daya sebar (Grag, 2002) dan uji stabilitas pada suhu panas dan pada suhu kamar. Uji daya sebar dilakukan untuk menjamin pemerataan gel saat diaplikasikan pada kulit dilakukan segera setelah gel dibuat. Untuk efektivitas antibakteri dilakukan pembuatan media *Nutrient Agar* (NA), dan inokulasi bakteri serta pembuatan suspensi bakteri. Lalu setelah itu dilakukan uji aktivitas antibakteri secara difusi *Paper disk* dan dilakukan analisis data.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan penelitian ini mengungkapkan bahwa ekstrak tanaman bintaro (*Cerbera odollam Gaertn.*), khususnya dari daun, daging buah, dan biji, mengandung senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, polifenol, terpenoid, saponin, tannin, dan steroid yang memiliki aktivitas antibakteri, terutama terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan efektivitas ekstrak daun bintaro dalam formulasi gel antibakteri dengan zona hambat yang signifikan. Namun, potensi ekstrak daging buah dan biji bintaro dalam formulasi gel antibakteri masih perlu diteliti lebih lanjut. Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji efektivitas sediaan gel antibakteri dari ekstrak etanol daging buah dan biji bintaro terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*. Metode yang digunakan meliputi ekstraksi, uji fitokimia, dan formulasi gel dengan konsentrasi ekstrak 3%, 4%, dan 5%. Evaluasi sediaan meliputi uji fisik (homogenitas, organoleptik, viskositas, pH, daya sebar, stabilitas) dan uji efektivitas antibakteri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa sediaan gel dengan ekstrak daging buah dan biji bintaro efektif sebagai antibakteri dan memiliki mutu fisik yang baik untuk aplikasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A.R., Dahlia, A.A., and Kosman, R. (2014) 'Standardization of Simplisia and Methanolic Extract of Cemba (*Acacia rugata* (lam.) fawe, rendle) Leaves Endemic Plant from Massenrenpulu Regency of Enrekang World. *Journal Of Pharmaceutical Science*, 2 (12), pp. 1808- 1812.
- Ahmed, F., R Amin', IZ Shahid' and MME Sobhani. 2008. Antibacterial, cytotoxic and neuropharmacological activities of *Cerbera odollam* seeds. *Oriental Pharmacy and Experimental Medicine* 2008 8(4), 323-328 DOI 10.3742/OPEM.2008.8.4.323.
- Arikumalasari, J; Dewantara, I G.N.A dan Wijayanti, N.P.AD. 2013. Optimasi HPMC Sebagai Gelling Agent Dalam Formula Gel Ekstrak Kulit Buah Manggis (*Garcinia mangostana* L.). Naskah Publikasi: 145-148.
- Dewa, I. Et Al. (2019). Efek Antibakteri Ekstrak Ethanol Kulit Batang Tanaman Cempaka Kuning (*M. Champaca* L.) Terhadap Pertumbuhan *Staphylococcus Aureus*, *Jurnal Medika*. Available <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum>.
- Effendi, Ferry., Herson Cahaya Himawan., Firdhan Ausia Syahidin. 2018. Formulasi Sediaan Gel Antibakteri Ekstrak Etanol 70% Daun Bintaro(*Cerbera odollam* Gaertn.) Terhadap *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Farmamedika*, Vol. 3, No. 1.
- Ergina, Siti Nuryanti, Indarini Dwi Pursitari. 2014. Uji Kualitatif Senyawa Metabolit Sekunder Pada Daun Palado (*Agave angustifolia*) yang diekstraksi dengan Pelarut Air dan Etanol. *Jurnal Akademik Kimia* Vol. 3: 165-1722.
- Grag, A., Aggarwal, D., Garg, S., Singla, S.A. 2002. Spreading of semisolid formulation. *Technology*, 2002:84-104.
- Hajar, S., Zahrial Helmi, T. And Azhar, A. (2018). Isolasi Dan Identifikasi Bakteri *Staphylococcus aureus* Pada Vagina Sapi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vetener*, Vol 2, No.3
- Karlina, C. Y. (2013). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Herba Krokot (*Portulaca oleracea* L.) Terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Lentera BIO*, 2(1), 87-93. ISSN: 2252-3979.
- Lestari Suci, D R., Lisa Socgianto., Lilick S. Hermanu. 2017. Antibacterial and Antibiofilm Potential of The Ethanolic Extract of Suicide Tree (*Cerbera odollam*) Flower against *Staphylococcus aureus* ATCC 6538. *JOURNAL OF PHARMACEY SCIENCE AND PRACTICE*, VOLUME 41 NUMBER 11
- Mappa. Tiara, Eddy H.J., Kojong. N. 2013. Formulasi Gel Ekstrak Daun Sasaladahan (*Peperomia pellucida* (L.) H.B.K) dan Uji Efektivitasnya Terhadap Luka Bakar Pada Kelinci (*Oryctolagus Cuniculus*). *Jurnal Ilmiah Farmasi*, Vol 2(2): 51
- Mondong. R Fendy., Meiske S. Sangi., Maureen Kumaunang. 2015. Skrining Fitokimia dan Uji Aktivitas Antioksidasi Ekstrak Etanol Daun Patikan Emas (*Euphorbia prunifolia*, jacq.) dan Bawang Laut (*Proiphys amboinensis* (L) Herb). *Jurnal Online MIPA UNSTRAT*.
- Rizal, Samsul., Hartami Dewi., Tanto Pratondo Utomo. 2015. Pengaruh Jenis Pelarut Terhadap Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daging Dan Biji Buah Bintaro (*Cerbera manghas* L.). *Jurnal Teknologi Industri & Hasil Pertanian*, Vol. 20 No.1
- Saxena dkk. (2022). Bintaro (*Cerbera odollam* and *Cerbera manghas*): an overview of its eco-friendly use, pharmacology, and toxicology. *Environmental Science and Pollution Research* (2023) 30:71970-71983 <https://doi.org/10.1007/s11356-022-22585-w>
- Sl Zam, A Agustien, A Djamaan, I Mustafa. 2019. Keanekaragaman bakteri endofit daun tanaman obat tradisional yang mempunyai aktivitas antifitopatogen. *Jurnal Ilmu Hayati Tropis***
- Syarif, R. A., Handayani, V., & Angraeni, A. (2022). Standarisasi Ekstrak Etanol Buah Bintaro (*Cerbera odollam* Gaertn.) Sebagai Obat Tradisional. *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 9(2), 7-13.
- Utami, S. 2010. Aktivitas insektisida bintaro (*Cerbera odollam* Gaertn) terhadap hama *Eurema spp.* pada skala laboratorium. Balai Penelitian Kehutanan Palembang. Palembang. Hlm. 211-220.
- Widiyastuti, Y. (2020). Pengembangan Parameter Standar Simplisia Untuk Menjamin Mutu Dan Keamanan Obat Tradisional. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.

- Wulandari, M.A. 2014. Potensi Antibakteri dan Bioautografi Ekstrak Etanol, Daun Bintaro (*Cerbera odollam gaertn*) Terhadap *Salmonella Typhi* *Staphylococcus aureus* [SKRIPSI] Muhammadiyah Surakarta.
- Yulia, Annisa, 2023. ISOLASI Dan Karakterisasi Bakteri Endofitik Dari Daun Bintaro (*Cerbera Odollam Gaertn.*) Sebagai Penghasil Antibiotik. [SKRIPSI] Jambi : Universitas Jambi.